

LUTO E SEUS EFEITOS NA PRÁTICA PROFISSIONAL

¹ Luís Henrique da Silva Costa; ² Flávio Henrique Alves; ³ Vânia de Cassia Souza da Silva; ⁴ Grazielle Maria Coutinho Dias; ⁵ Ágatha Fialho Rocha.

¹ Psicólogo, Pós-graduado em Tanatologia pela faculdade UNIBF, Pós-graduado em Saúde Pública com Ênfase na Saúde da Família pela faculdade UNOPAR, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela faculdade Serra Geral, Graduando em Psicologia pela Faculdade Anhanguera, São Paulo, Cirurgiã

³ Dentista, UFPA-Pará, Bacharel de Enfermagem pela Faculdade Estácio de Alagoas-Maceió,

⁵ Graduada em Estética e Cosmética pela UNIFG – Pernambuco.

E-mail: psi.luishenrique@gmail.com

Introdução O luto é uma experiência singular que não apenas afeta indivíduos e famílias, mas também pode impactar profissionais que trabalham diretamente com pessoas enlutadas. **Objetivo** O presente estudo visa explorar a maneira como o luto afeta os profissionais que trabalham com pessoas enlutadas, identificando os desafios e estratégias de enfrentamento utilizadas. **Metodologia** O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa, ou seja, das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto e seus efeitos na prática profissional entre os anos 2017 à 2023. Utilizamos os descritores (Saúde mental dos enlutados, dinâmica do luto, profissionais enlutados, luto e seus efeitos), nas bases de dados Google acadêmico, SciELO, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 40 artigos, utilizando-se apenas 15 artigos. **Resultados e Discussão** Os profissionais que trabalham com o luto enfrentam uma série de desafios emocionais, incluindo o impacto da exposição à dor e ao sofrimento dos clientes, o que pode levar a sintomas de estresse e burnout. No entanto, também são identificadas nas literaturas diversas estratégias de enfrentamento utilizadas pelos profissionais, como supervisão clínica, apoio de colegas, práticas de autocuidado e lazer que pode contribuir de forma significativa nesse processo. Ao reconhecer e abordar as necessidades dos profissionais que trabalham com o luto, a fim de garantir a qualidade do suporte oferecido aos clientes ou pacientes. Estratégias de autocuidado, como o estabelecimento de limites saudáveis, o acesso à supervisão clínica e o desenvolvimento de redes de apoio profissional, são essenciais para promover o bem-estar dos profissionais e prevenir o burnout. **Considerações Finais:** Conclui-se necessário investir em medidas que promovam o autocuidado e a resiliência dos profissionais, a fim de garantir a sustentabilidade e eficácia dos serviços de suporte ao luto.

Palavras-chave: Profissionais Enlutados; Apoio; Suporte; Saúde mental.

Área Temática: Luto na Prática Profissional